

AVTOMATIK BOSHQARISH TEXNALOGIYA TIZIMLARINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481813>

Yo'ldoshova Hilola Baxtiyor qizi

Navoiy davlat konchilik institut Nukus filiali

2B- Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish va avtomatlashtirish ta'lim yo'nalishi talabasi

Allamuratova Guljamal Bisengali qizi

Navoiy davlat konchilik institut Nukus filiali

2B- Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish va avtomatlashtirish ta'lim yo'nalishi talabasi

Reimbayev Azizbek Atabaevich

2A- Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Jihozlarning ishonchililigini va ularning aniqligini oshirish hamda keng ko'lamda avtomatlashtirish, za'monaviy ilmiy-texnik taraqqiyotining rivojlanishi, konsepsiyasi sanoatning barcha tarmoqlarida yuqori unumdorlikka ega, ishonchli tejamkor texnologik jihozlar yaratishda za'monaviy texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llanishi.*

Kalit so'zlar: *Avtomatik boshqarish tizimlari, yuklama, xatolik, texnik vositalari va ularning funksional bloklari, prinsiplari, ochiq sistemalar, klassifikatsiyasi, teskari aloqalar.*

Bu masalalarni yechish uchun boshqarish jarayonlarining umumiy qoidalari muhim ahamiyatga ega. Texnologik jarayonlarni berilgan ketma-ketlikda avtomatik ravishda amalga oshirish hamda boshqarish obyektiga ma'lum ketma-ketlikda ta'sir ko'rsatish Avtomatik boshqarish deb ataladi.

Inson yoki avtomat tomonidan bajariladigan boshqaruvni har qanday masalalarini yechishda boshqaruv ob'ektini ko'rib chiqish kerak. Boshqaruv ob'ekti bo'lib, boshqariladigan texnik qurilma bo'lishi, shuningdek eng oddiy boshqaruv tizimi bo'lishi mumkin. Ikkinchi holatda ba'zi bosqichdan bosqichga o'tib kelayotgan boshqaruv tizimi haqida so'z ketmoqda, unda boshqaruv tizimi murakkabroq bo'lib, o'z ichiga u tomonidan boshqariladigan oddiyroq sistemalarni olgan. Odatda elementar tizimlar bo'lib, rostdash tizimi bo'lib hisoblanadi.

Ob'ekt holatini xarakterlovchi: tashqi muhitni ob'ektga ta'siri va boshqaruv qurilmalari ta'siri, shuningdek ob'ekt ichida ketadigan jarayonlar

kabi kattaliklar bilan aniqlanadi. Ushbu kattaliklardan biri ish jarayonida o'lchanadi va bu nazorat qiluvchi kattalik deb nomlanadi. Ob'ekt ish tartibiga ta'sir etuvchi boshqa ko'rsatgichlar o'lchanmaydi va nazorat qilinmaydigan deb nomlanadi.

Ob'ektning boshqaruv tizimiga bog'liq bo'lmagan ta'sir qarshilik ko'rsatuvchi ta'sir deyiladi va u o'z navbatida ikkiga bo'linadi:

- a) yuklama;
- b) xatolik.

Vaqt birligi ichida yuklama bo'lishi ob'ektni ishlashiga bog'liq bo'lib, undan ob'ektni himoyalash imkoni yo'q. Xatolik ihtiyorsiz holatlarga bog'liq bo'lib, ularni kamayishi ob'ekt ishini yaxshi tomonga o'zgartiradi. Nazorat qilinadigan, ya'ni ob'ekt holatini xarakterlaydigan kattaliklar, ular yordamida boshqaruv olib boriladiganlar – boshqaruv yoki rostlash kattaliklari deyiladi.

Boshqarish obyektini bilgan holda avtomatik boshqarish sistemasini qurish uchun biz qanday maqsadda va qanday usullar bilan obyektни boshqarish, boshqarish sistemasi oldida qo'yilgan masalalarni bilishimiz zarur. Avtomatik boshqarish sistemalari tomonidan hal qilinadigan masalalari quyidagicha guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Stabilizatsiya masalasi. Bu holda obyektни xarakterlovchi u yoki bu kattaliklarni berilgan aniqlikda ushlab turish zarur.

2. Dasturiy boshqarish. Bu holda boshqariladigan kattalikning o'zgarish qonuni oldindan ma'lum va boshqarish sistemasi operatori tomonidan beriladi.

3. O'zgarish qonuniyati oldindan ma'lum bo'lgan kattalik o'zgarishini kuzatish.

4. Mustaqil moslashuvchi sistemalar.

Birinchi tipdagi ochiq sistemaga misol tariqasida o'zgarish tok generatori kuchlanishini dasturli boshqarish sistemasini ko'rsatish mumkin

Bu yerda generator boshqarish obyektни bo'lib, u qo'shimcha motor yordamida harakatga keltiriladi. Obyektning chiqish kattaligi - generator kuchlanishi U_q , kirish kattaligi qo'zg'atish chulg'amiga qo'yilgan kuchlanish U_q qiymatiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Bu holda qo'zg'atish chulg'ami boshqarish qurilmasi hisoblanadi va qo'zg'atish chulg'amiga qo'yilgan kuchlanish U_q oldindan berilgan dasturga muvofiq o'zgartiriladi. Generator

to'ki yoki yakor zanjiridagi to'k I - yuklama tarzidagi to'ydiruvchi ta'sir (Z), qo'zg'atish chulg'amidagi tok Iq boshqaruvchi ta'sir (X), ω va Rq nazorat qilinmaydigan ta'sirlar hisoblanadi.

Obyektning chiqishidagi boshqariladigan kattaliklar soniga qarab, sistemalar bir o'lchamli va ko'p o'lchamli sistemalarga bo'linadi. O'zaro bog'langan rostdash sistemasida alohida boshqarish qurilmalari bir-birlari bilan tashqi aloqalar orqali bog'langan. Ko'p o'lchamli boshqarish sistemasi tarkibiga kiruvchi alohida sistema, agar u tomondan boshqariladigan chiqish kattaligi boshqa boshqariladigan kattaliklarga bog'liq bo'lmasa, avtonom sistema deyiladi.

Rostlanuvchi kattalikning yo'l qo'yilgan qiymatidan oshib ketishi, rostdash jarayonini oraliq davrda stabillashga mo'ljallangan teskari aloqa qurilmalari yordamida bartaraf qilinadi. Teskari aloqa tizimdagi keyingi bo'g'inning chiqish signali undan oldin keladigan bo'g'inning kirishiga uzatadigan qurilma hisoblanadi. Avtomatik tizim tarkibiga kirgan elementlar detektorlash qobiliyatiga ega, ya'ni ularning harakati muayyan yo'nalishga ega: bo'g'inning kirishiga keladigan signal bo'g'indan faqat bir yo'nalishda kirishdan chiqish tomonga o'tadi. Agar bo'g'inning chiqishidagi signal o'zgarsa, bu bo'g'inning kirishiga kelgan signal tizimiga ta'sir qiladi. Bo'g'inlardan birining kirishiga kelgan signal tizimning barcha bo'g'inlaridan o'tib boshlang'ich kirishga transformatsiyalangan holda kelgan yopiq tizim teskari aloqa tizimi deyiladi.

Elastik teskari bog'lanish sxemalari: a, b, v - differensiallovchi;
 g, d – integrallovchi.

XULOSA: Bugungi kunda avtomatika alohida fan sifatida o'z yo'nalishlariga ega. Bu fan avtomatik boshqarish tizimlarining nazariyasi va uning tuzilish tamoyillari bilan shug'ullanadi. Hozirgi davrda fan- texnika taraqqiyoti shunday ilgari surildiki, mavjud texnika va texnologiyalar ishlab chiqarishni yangi, har taraflama zamon talabiga javob beradigan texnik vositalar bilan ta'minlash zaruriyati tug'ildi. Avtomatlashtirish doimiy ravishda texnik uskunalar (raqamli dasturda boshqarish tizimlari va dasturlari; oddiy mexanizmlardan elektron boshqaruv tizimlarigacha)ni takomillashtirib, bir tizimga keltirish usullaridan foydalanilgan holda ularning ya'ni avtomatlashtirishning har bir bosqichida umumiy usullardan foydalanishni ko'zda tutadi. Bu o'z navbatida bir necha xildagi avtomatik liniyalarni loyihalash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. N.R.Yusupbekov, B.I.Muhamedov, SH.M.G'ulomov. "Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari"- 1997y;

2. Sh.N. Fayzimatov “Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari” – Farg’ona:, 2019y;
3. Miraxmedov D.A. “Avtomatik boshkarish nazariyasi” - Toshkent, 1993y.